

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нуралиев Н.А. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Удочкина Л.А. (Россия)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

QALQONSIMON BEZNING ME`YORIY MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA ULARGA TA`SIR QILUVCHI OMILLAR

Aslanov O.G., Baymuradov R.R.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O`zbekiston

ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Rezyume. Qalqonsimon bez - bo`yin pastki qismida joylashgan kichik organ bo`lib, triyodtironin va tiroksin gormonlari yordamida bir qator organlar va tizimlarning faoliyatini tartibga soladi. Qalqonsimon bez bazal metabolik tezlikni tartibga solishda va organizmning jismoniy hamda ruhiy o`shida ishtirok etuvchi muhim a`zodir. Shuningdek, u kalsiy almashinuvini boshqarishda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu bezning samarali faoliyati uchun fermentlar va mikroelementlar yetarli darajada ta`minlanishi zarur. To`qima darajasida bu jarayon muayyan biologik ta`sirlarni yuzaga keltiradi.

Kalit so`zlar: qalqonsimon bez, patologik omillar, morfologiya

MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF THE NORMAL THYROID GLAND AND FACTORS INFLUENCING THEM

Aslanov O.G., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Resume. The thyroid gland is a small organ located in the lower part of the neck, which regulates the activity of a number of organs and systems with the help of the hormones triiodothyronine and thyroxine. The thyroid gland is an important organ involved in the regulation of the basal metabolic rate and the physical and mental growth of the organism. It is also important in controlling calcium metabolism. For the effective functioning of this gland, it is necessary to provide it with a sufficient supply of enzymes and microelements. At the tissue level, this process causes certain biological effects.

Keywords: thyroid gland, pathological factors, morphology

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ

Асланов О.Г., Баймуратов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Резюме. Щитовидная железа - небольшой орган, расположенный в нижней части шеи, который регулирует деятельность ряда органов и систем с помощью гормонов трийодтиронина и тироксина. Щитовидная железа - важный орган, участвующий в регуляции основного обмена веществ, а также физического и умственного развития организма. Он также важен для регуляции обмена кальция. Для эффективного функционирования этой железы необходимо обеспечить достаточное поступление ферментов и микроэлементов. На тканевом уровне этот процесс вызывает определенные биологические эффекты.

Ключевые слова: щитовидная железа, патологические факторы, морфология

Qalqonsimon bez (QB) - bo`yin pastki qismida joylashgan kichik organ bo`lib, triyodtironin (T3) va tiroksin (T4) gormonlari yordamida bir qator organlar va tizimlarning faoliyatini tartibga soladi. Qalqonsimon bez ikki himoya qatlami bilan o`ralgan: tashqi qatlam halqum mushaklari va nerv tizimi bilan bevosita bog`langan bo`lsa, ichki qatlam esa bezni yumshoq harakatlanish imkoniyati bilan ta`minlab, uni yutish va gapirish jarayonida joyidan siljishga moslashtiradi [1].

Qalqonsimon bez bazal metabolik tezlikni (BMT) tartibga solishda va organizmning jismoniy hamda ruhiy o`shida ishtirok etuvchi muhim a`zodir. Shuningdek, u kalsiy almashinuvini boshqarishda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu bez ikkita asosiy bo`lak - o`ng va chap bo`laklardan iborat bo`lib, ularni o`zaro bog`lovchi istmus orqali birlashadi. Qalqonsimon bezning har bir bo`lagi taxminan 5 x 2,5 x 2,5 sm o`lchamda bo`lib, og`irligi 25 gramm atrofida. U beshinchi bo`yn umurtqasidan birinchi ko`krak umurtqasigacha cho`zilgan va qalqonsimon tog`ayning o`rtasidan beshinchi traxeya halqasigacha yetadi. Istmusning o`lchami 1,2 x 1,2 sm bo`lib, u ikkinchi va uchinchi traxeya halqalari oralig`ida joylashgan. Qalqonsimon bez faoliyati buzilganda organizmda turli xil patologik o`zgarishlar kelib chiqadi [12].

Qalqonsimon bez organizmdagi barcha metabolik jarayonlarga ta'sir qiluvchi yagona endokrin tizimdir. U organizmga tashqi muhit sharoitlariga moslashishga yordam beruvchi gormonlarni ishlab chiqaradi. Ushbu bezning samarali faoliyati uchun fermentlar va mikroelementlar yetarli darajada ta'minlanishi zarur. To'qima darajasida bu jarayon muayyan biologik ta'sirlarni yuzaga keltiradi [3]. Azamat B. va hammualliflar (2024) endokrin kasalliklari orasida qalqonsimon bez kasalliklari ko'p tarqalgan bo'lib, ikkinchi o'rinni egallaydi. QB organizmda muhim rol o'ynaydi. Ushbu organing asosiy vazifasi yodni saqlash va hayot uchun muhim bo'lgan QB gormonlarini ishlab chiqish. QB bosh miya, moddalar almashinuvi, suyak o'sishi, immun sistemalar, jismoniy va aqliy rivojlanish, jinsiy yetilish jarayonlarida qatnashadi. [13]. Ayol organizmining reproduktiv tizimi endokrin muvozanat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ayniqsa qalqonsimon bezning faoliyati homiladorlik qobiliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar hayz siklida buzilishlar, og'ir kechuvchi hayz ko'rish yoki bepushtlik kuzatilsa, bu qalqonsimon bez disfunktsiyasining belgisi bo'lishi mumkin [20]. Oxirgi yillarda inson organizmining endokrin tizimiga ksenobiotiklar, ayniqsa, og'ir metallar ta'sir ko'rsatishi ortmoqda. Ba'zi tashqi kimyoviy moddalar gormonlar ishlab chiqarilishi, ajralishi va ularning biologik xususiyatlariga ta'sir o'tkazishi mumkinligi sababli "endokrin buzuvchi" moddalar hisoblanadi [10].

Qalqonsimon bez tashqi muhitning zararli omillariga eng sezgir organlardan biri sanaladi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, qalqonsimon bezning gormon ishlab chiqarish jarayoni atrof-muhit omillariga, ayniqsa, og'ir metallar ta'siriga bog'liq. Atrof-muhitda haddan tashqari endokrin toksiklikka ega bo'lgan metallar: kadmiy, qo'rg'oshin, mis, rux, nikel, marganets, kobalt va yod almashinuvi shuningdek qalqonsimon bez hujayralarining tuzilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular triyodtironin va tiroksin gormonlari sinteziga ham ta'sir o'tkazadi, bu esa endokrin tizimdagi buzilishlarga olib kelishi mumkin [6,24].

Qalqonsimon bez og'ir metallar ta'siriga juda zaif, chunki u juda ko'p qon tomir tarmog'iga ega. Bu esa organizm uchun muhim bo'lgan mikroelementlar bilan kimyoviy o'xshashlikka ega bo'lgan toksik metallarni faol singdirilishiga olib keladi [14]. Ba'zi metal malekulalari va kimyoviy moddalar qalqonsimon bezda ko'proq to'planib, unga katta zarar yetkazishi mumkin. Qalqonsimon bezdagi metall konsentratsiyasi mushak (sternotireoid mushak) va yog to'qimasi (subkutan bo'yin yog'i) bilan solishtirilganda, As (arsen), Br (brom), Cd (kadmiy), Hg (simob), Mn (marganets), Se (selen) va Sn (qalay) miqdori ancha yuqori bo'lgani ($p < 0.01$) aniqlangan [18,22]. Yaqinda AQSh kattalar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotda ishtirokchilarning 7,2%ida qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi kuzatildi, ulardan ko'pchiligi subklinik kasalliklar bo'lgan. Ushbu tadqiqot, shuningdek, og'ir metallar ta'siri, ayniqsa, qo'rg'oshin (Pb) va kadmiy (Cd) bilan zaharlanish va qalqonsimon bez disfunktsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni takidlabdi. Xuddi shunday, konchilariga qaratilgan yana bir tadqiqotda, ishtirokchilarning 58,4% da qon tarkibida simob (Hg) miqdori ishchi xavfsizligi chegarasidan yuqori bo'lib, bu esa ularda T3 va T4 gormonlari darajasining sezilarli pasayishiga olib kelgan [28]. Qo'rg'oshin (Pb) zaharli modda bo'lib, uzoq davom etgan past darajadagi ta'sir organizmga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Argentinada Pb bilan ishlovchi odamlarda olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, uzoq muddat Pb ta'sirida bo'lish qalqonsimon bez faoliyatining jiddiy buzilishiga va tireotropin darajasining sezilarli oshishiga olib kelgan. Ushbu tadqiqot Pb ta'siri va qalqonsimon bez saratoni (QBS) xavfi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab, aniq doza-javob munosabatini ko'rsatadi. Bu esa Pb qalqonsimon bez kasalliklarining rivojlanishida muhim omil ekanligini tasdiqlaydi [30].

Afrifa va hammualliflar (2018) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki simob (Hg) inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi va ko'plab fiziologik jarayonlarni buzishi mumkin. Bu modda hatto juda past darajalarda ham toksik ta'sirga ega va sezdirmasdan zarar yetkazishi mumkin. Siydikdagi Hg darajasi va papillyar QBS xavfi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilganda, Hg darajasining oshishi bilan QBS xavfining ortishi o'rtasida ijobiy bog'lanish aniqlangan. Eng past Hg darajasiga ega bo'lgan guruh bilan solishtirganda, ikkinchi, uchinchi va eng yuqori guruhlarda QBS xavfi mos ravishda 1.76, 2.37 va 2.98 barobar yuqori bo'ldi. Bu Hg miqdori oshgani sari saraton xavfi ham ortishini ko'rsatadi. Kanada o'tkazilgan tadqiqotlar ham bu natijani tasdiqlaydi, chunki unda qondagi Hg darajasi yuqori bo'lgan odamlarda tireotropin miqdori sezilarli darajada oshgani qayd etilgan [11].

Ba'zan QB ning tuzilishi o'zgarishi mumkin (masalan, unda tugunlar paydo bo'lishi kuzatiladi). Biroq, agar u organizmga zarur bo'lgan miqdorda tiraksin T4 ishlab chiqarsa, o'z asosiy funksiyasini bajarayotgan hisoblanadi va bu eng muhim jihatdir. Tiraksin o'z tarkibida to'rtta yod atomi saqlaydi, shuning uchun uning sintezi uchun organizm yetarli miqdorda yod qabul qilishi kerak. Shu sababli, u T4 nomi bilan ham yuritiladi. Ushbu gormon qon oqimi orqali butun tanaga tarqalib, har bir hujayraning faoliyatini tartibga soladi. Agar organizmda tiraksin yetishmovchiligi yuzaga kelsa, hujayralarning ishlashi izdan chiqadi va bu barcha organlar hamda tizimlarning funksiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [9].

Qalqonsimon bez saratoni endokrin tizimga ta'sir qiluvchi xavfli o'smalar orasida eng keng tarqalgan kasallik bo'lib, umumiy tarkibning 75-80% ini tashkil etadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida QBS bilan kasallanish holatlari ortgan, ammo o'lim darajasi sezilarli darajada o'zgarmagan. American

Thyroid Association tadqiqotchilari hisob-kitoblariga ko`ra, 2030-yilga kelib, papillyar QBS ayollar orasida eng keng tarqalgan ikkinchi, erkaklar orasida esa uchinchi o`rin bo`yicha saraton turlaridan biri bo`lishi mumkin. 2020-yilgi statistikaga ko`ra, dunyo miqyosida qalqonsimon bez saratonining yangi tashxislangan holatlari 586 202 tani tashkil qilgan. Kasallanish ko`rsatkichi har 100 ming aholiga 6,6 ta, o`lim esa 100 ming aholiga 0,43 ta holatga to`g`ri kelgan [17].

Bolalarda qalqonsimon bezdagi tugunlar kattalarga nisbatan kamroq uchraydi, taxminan 1-3% hollarda. Ammo, ularning yamon sifatli bo`lish ehtimoli ancha yuqori, 19-26% atrofida [16]. Qalqonsimon bezdagi yomon xulqli o`smalar bolalar va o`smirlar orasida eng ko`p 15-19 yoshlar o`rtasida uchraydi. Garchi qaytalanishlar ko`proq kuzatilsa-da, o`lim darajasi juda past bo`lib, 2% dan kam [15,27]. Qalqonsimon bez saratoni atamasi ko`pchilik uchun xavotirli va hatto o`limga olib keluvchi kasallik sifatida eshutiladi. Biroq, 99% hollarda bu xavotir asossiz. Eng keng tarqalgan shakli - papillyar saraton bo`lib, tadqiqotlarga ko`ra, agar uning o`lchami 2 sm dan kichik bo`lsa, unda metastaz holati uchramaydi [8]. Qalqonsimon bez saratoni - bu qalqonsimon bezning bez epiteliyidan rivojlanadigan yomon xulqli o`sma. Bolalar orasida QBS barcha o`sma kasalliklarining 1,5-3% ini va bosh hamda bo`yinning yomon sifatli o`smalarining 8-22% ini tashkil etadi. Bu kasallik asosan qizlarda uchraydi, bolalar orasida qizlar va o`g`il bolalar nisbati 2:1 dan 6:1 gacha bo`lib, o`rtacha 3,6:1 ni tashkil etadi. Kasallik aniqlangan asosiy yosh oralig`i 8-14 yoshdir. 6 yoshgacha bo`lgan bolalar barcha kuzatuvlarning 15-20% ini tashkil etadi shuningdek, 3 yoshgacha bo`lgan bolalarda ham QBS uchrash holatlari qayd etilgan (taxminan 3%). Eng ko`p kasallanish holatlari (61%) 11-14 yosh oralig`ida, ya`ni o`smirlik davrida kuzatiladi [5,7].

Qalqonsimon bezning papillyar saratoni (QBPS) eng keng tarqalgan xavfli o`sma turi hisoblanadi. Statistik ma`lumotlarga ko`ra, u follikulyar epiteliy hujayralaridan rivojlanadigan barcha o`sma kasalliklarining 60-90% ni tashkil qiladi [4]. Ushbu xususiyatlar, ehtimol, bolalar va kattalar o`rtasidagi QBPS molekulyar-genetik xususiyatlaridagi sezilarli farqlar bilan bog`liq. Shuningdek, post-pubertat davrida erkaklar va ayollar orasidagi kasallanish nisbati pasayishi, bolalar yoshi xususiyatlari bilan bog`liq turli endokrin, metabolik va immunologik omillarning ahamiyatini ko`rsatadi [23]. Bolalarda qalqonsimon bez kasalliklarining ko`pchiligi tasodifiy (sporadik) xususiyatga ega. Ushbu kasalliklarning rivojlanishiga olib keladigan asosiy omillar orasida nurlanish, qalqonsimon bezning autoimmun kasalliklari, yod miqdorining o`zgarishi va genetik omillar mavjud [25].

Hashimoto tireoiditi (HT) bilan kasallangan bemorlarning 3,07%ida 2–10 yil ichida QBPS rivojlangani haqida ma`lumot berishdi. Biroq, qarama-qarshi natijalarga ega tadqiqotlar ham mavjud. Xitoyda o`tkazilgan tadqiqotda 18 yoshgacha bo`lgan QBPS bilan kasallangan bemorlarning klinik-patologik xususiyatlari o`rganildi; ularning 44,2% da HT mavjud bo`lsa, 41,3%ida bo`qoq aniqlangan [26,29]. Tadqiqotlar shuni ko`rsatmoqdaki, Hashimoto tireoiditi bo`lgan odamlarda turli xil saraton turlari, jumladan, qalqonsimon bez, ko`krak, o`pka, ovqat hazm qilish tizimi, urogenital tizim va qon kasalliklariga chalinish xavfi yuqoridir. Tadqiqotchilar Hashimoto tireoiditi va saraton rivojlanishi o`rtasida bog`liqlik borligini uzoq yillardan beri o`rganib kelmoqda. Bu bog`liqlikning asosiy sababi – surunkali yallig`lanishning organizmga uzoq muddatli ta`siri bilan tushuntiriladi. Yallig`lanish jarayonida organizm o`zini himoya qilish uchun turli biologik moddalarni ajratadi, ammo bu jarayon uzoq davom etsa, hujayralarning o`zgarishi va saraton rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, immunitet tizimi yallig`langan joyga ortiqcha ta`sir qilsa, bu jarayon xavfli holatga aylanadi. Shunday qilib, Hashimoto tireoiditi shunchaki qalqonsimon bez kasalligi emas, balki organizmga kengroq ta`sir qilishi va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin [19,21]. Qalqonsimon bezning turli patologiyalari yodning turli darajalari bilan bog`liq. Sichqonlar ustida olib borilgan tadqiqotlar yod yetishmasligi hamda uning ortiqcha bo`lishi kanserogenezni rivojlantiruvchi omillar sifatida ta`sir qilishi mumkinligini ko`rsatgan [2].

Shunday qilib, olib borilgan adabiyotlar tahlili qalqonsimon bezning tashqi omillar ta`siriga juda ham sezgirligini, unda rivojlanadigan har bir patologik holat organizmdagi barcha a`zo va to`qimalarga bevosita va bilvosita ta`sir ko`rsatishini ko`rsatdi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Ахраров Х. Х. и др. Щитовидная железа и ее функциональные особенности //The 11 th International scientific and practical conference “European congress of scientific achievements” (November 4– 6, 2024) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2024. 547 p. – 2024. – С. 46.
2. Баева О. К. и др. Молекулярные особенности рака щитовидной железы у детей //Российский педиатрический журнал. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 73–84.
3. Байметов Ш. Т., Байметова К. К. Влияние экологии на заболевания щитовидной железы //Международный студенческий научный вестник. – 2020. – №. 2. – С. 19–19.
4. Бельцевич, Дмитрий Германович, et al. Дифференцированный рак щитовидной железы.

- // Современная онкология – 2020. – Т. 22. – №.4 – С. 30–44.
5. Болдырева, Юлия Викторовна, and Елена Андреевна Коптякова. Особенности рака щитовидной железы у детей. // Интернет –2021. –С. 101–103.
6. Дерхо М. А., Рыбьянова Ж. С., Гизатулина Ф. Г. Тяжелые металлы и оценка их влияния на функции щитовидной железы у животных //АПК России. – 2020. – Т. 27. – №. 5. – С. 828–835. 106; 1–19-b.
7. Качко, Вера Александровна, et al. Роль молекулярной диагностики при опухолях щитовидной железы. // Проблемы эндокринологии – 2020. –Т. 66. –№. 3. –С. 33–46.
8. Потешкин Ю. Невероятная статистика. Папиллярный рак щитовидной железы. Актуальная эндокринология. – 2018. – Т. 2. – С. 79.
9. Ситникова К. А., Алехина А. В., Вольский В. В. Щитовидная железа и спорт: почему важно следить за нагрузками. – 2021. –С. 276–283.
10. Червов В. О., Артымук Н. В., Данилова Л. Н. Гормоноподобные ксенобиотики и гинекологические проблемы. Обзор литературы // Мать и дитя в Кузбассе. – 2018. – Т. 2. – №. 73. – С. 20–26.
11. Afrifa J., Ogbordjor W. D., Duku–Takyi R. Variation in thyroid hormone levels is associated with elevated blood mercury levels among artisanal small–scale miners in Ghana //PloS one. – 2018. – Т. 13. – №. 8. – С. 203.
12. Al–Suhaimi E. A., Khan F. A. Thyroid glands: Physiology and structure //Emerging concepts in endocrine structure and functions. – Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. – С. 133–160.
13. Azamat B. et al. Qalqonsimon bez va uning vazifalari //international scientific research conference. – 2024. – Т. 2. – №. 23. – С. 159– 161.
14. Bano A, Chaker L, Mattace–Raso FUS, Terzikhan N, Kavousi M, Ikram MA, Peeters RP, Franco OH. Thyroid function and life expectancy with and without noncommunicable diseases:// A population–based study. – 2019. – Т. 25. – №. 16. – С. 10.
15. Calcaterra V. et al. Micronutrient deficiency in children and adolescents with obesity-a narrative review //Children. – 2023. – Т. 10. – №. 4. – С. 695.
16. Cherella C. E. et al. Differences in thyroid nodule cytology and malignancy risk between children and adults //Thyroid. – 2019. – Т. 29. – №. 8. – С. 1097–1104.
17. Deng Y, Li H, Wang M, Li N, Tian T, Wu Y, Xu P, Yang S, Zhai Z, Zhou L, Hao Q. Global burden of thyroid cancer from 1990 to 2017. // JAMA network open. – 2020. – Т. 1.3. – №. 6. – С. 208.
18. Gianì F. et al. Heavy metals in the environment and thyroid cancer //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 16. – С. 40–52.
19. Hu X. et al. Cancer risk in Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and meta–analysis //Frontiers in endocrinology. – 2022. – Т. 13. – С. 871–937.
20. Husniddin o’g’li T. J., Bexruz K. Qalqonsimon bez kasalliklari //Medicine, pedagogy and technology: theory and practice. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 19–28.
21. Krzizek E. C. et al. Prevalence of micronutrient deficiency after bariatric surgery //Obesity Facts. – 2021. – Т. 14. – №. 2. – С. 197–204.
22. Malandrino P. et al. Concentration of metals and trace elements in the normal human and rat thyroid: comparison with muscle and adipose tissue and volcanic versus control areas //Thyroid. – 2020. – Т. 30. – №. 2. – С. 290–299.
23. Mitsutake N., Saenko V. Molecular pathogenesis of pediatric thyroid carcinoma //Journal of radiation research. – 2021. – Т. 62. – №. 1. – С. 171–177.
24. Overview of Cadmium Thyroid Disrupting Effects and Mechanisms / A. Buha [et al.] // Int. J. Mol. Sci. – 2018. Т. 19. – №. 1501. – P. 1–19.
25. Parisi M. T., Eslamy H., Mankoff D. Management of differentiated thyroid cancer in children: focus on the American Thyroid Association pediatric guidelines //Seminars in Nuclear Medicine. – WB Saunders, 2016. – Т. 46. – №. 2. – С. 147–164.
26. Penta L. et al. Hashimoto's disease and thyroid cancer in children: are they associated? //Frontiers in endocrinology. – 2018. – Т. 9. – С. 565.
27. Qian Z. J. et al. Pediatric thyroid cancer incidence and mortality trends in the United States, 1973–2013 //JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. – 2019. – Т. 145. – №. 7. – С. 617–623.
28. Rafi’i M. R. et al. Association between toxic heavy metals and noncancerous thyroid disease: a scoping review //PeerJ. – 2025. – Т. 13. – С. 189.
29. Ren P. Y. et al. Pediatric differentiated thyroid carcinoma: the clinicopathological features and the coexistence of Hashimoto's thyroiditis //Asian journal of surgery. – 2019. – Т. 42. – №. 1. – С. 112–119.
30. Zhang C. et al. Association of exposure to multiple metals with papillary thyroid cancer risk in China //Environmental Science and Pollution Research. – 2019. – Т. 26. – С. 20560–20572.